

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 237 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	

MAHALLA FAOLIYATI IJTIMOIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li

Guliston davlat universiteti

Raqamli iqtisodiyot va innovasiyalar fakulteti

Menejment kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0007-0250-3807

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda mahalla faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari o'rganiladi. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi "Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini misolida aholi soni, ishsizlik darajasi, xonadonlar tarkibi va ijtimoiy himoya samaradorligi kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda mahalla raislariga o'z hududlaridagi vaziyatni baholash va imkoniyatlardan foydalanishda yordam berish usullari ishlab chiqilgan. Natijalar mahalla tizimining kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy rivojlanishga qo'shayotgan muhim hissasini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mahalla, ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, kambag'allik, ishsizlik darajasi, ijtimoiy himoya, demografiya, tahlil, infratuzilma.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of analyzing the socio-economic indicators of mahalla (neighborhood) activities in Uzbekistan. Using the example of the "Bekat" citizens' assembly in Boyovut district, Syrdarya region, indicators such as population size, unemployment rate, household composition, and the effectiveness of social protection are analyzed. The study develops methods to assist mahalla leaders in assessing the situation in their territories and effectively utilizing available opportunities. The results highlight the significant contribution of the mahalla system to reducing poverty and promoting socio-economic development in Uzbekistan.

Key words: mahalla, socio-economic indicators, poverty, unemployment rate, social protection, demography, analysis, infrastructure.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы анализа социально-экономических показателей деятельности махаллы в Узбекистане. На примере махаллы «Бекат» Боеутского района Сырдарьинской области анализируются такие показатели, как численность населения, уровень безработицы, состав домохозяйств и эффективность социальной защиты. В исследовании разработаны методы оказания помощи председателям махалл в оценке ситуации в их районах и использовании имеющихся возможностей. Результаты показывают важный вклад системы махаллы в сокращение бедности и социальное развитие.

Ключевые слова: махалла, социально-экономические показатели, бедность, уровень безработицы, социальная защита, демография, анализ, инфраструктура.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda mahallalarning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi ahamiyati keskin o'sib bormoqda. "“Eng quyi bo'g'in – mahalla darajasiga tushgan holda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha O'zbekiston tajribasini yaratdik”, – dedi Shavkat Mirziyoev OIIB Boshqaruvchilari kengashining Samarqand sammitida. Uning so'zlariga ko'ra, 4 yil ichida mamlakatdagi kambag'allik darajasi 23 foizdan 11 foizga tushirishga erishilgan”. Mahalla fuqarolik yig'inlarining o'ziga juda ko'p masalalarda mustaqillik, o'z imkoniyatlaridan foydalanishda erkinlik berilmoqda. Bunda mahalla fuqarolari yig'inlari raislari hamda mahalla etakchilaridan o'z

faoliyatlarida tashkilotchilik, kreativlik (ijodiy yondashuv), tanqidiy tahlil, tadbirkorlik kabi ko'nikma va layoqatlar taqozo etilmoqda.

Har bir mahalla fuqarolik yig'ini raisi o'z hududidagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni, mavjud imkoniyatlar hamda ulardan foydalanish darajalarini tahlil qila olishi lozim. Bunda ular mahalla faoliyati umumiy tavsifini ifodalovchi ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblab, ularni boshqa mahallalar ko'rsatkichlari bilan o'zaro taqqoslash orqali, e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan yo'nalishlarni aniqlay olishlari lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rossiyalik iqtisodchi, professor O.Suxarev barcha darajadagi byudjet daromadlari manbalarini tubdan o'zgartirish, byudjet mexanizmini rag'batlantirishga yo'naltirilgan xarajatlarni samarali faoliyat natijalarni joriy etish tizimini ilgari suradi. Bizningcha, hududlarda mahalliy moliyaviy siyosatning tarkibiga quyidagilarni kiritish va ularni hudud nuqtai nazaridan amalga oshirishga nisbatan strategiyasi ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi: – byudjet-soliq siyosati; – kredit siyosati; – investisiya siyosati. Bizningcha, hududiy moliyaviy siyosatning tarkibi sifatida byudjet-soliq siyosatini amalga oshirishda byudjet daromadlarini shakllantirishdan hududiy manfaatdorlikni va xarajatlarni taqsimlashni liberallashtirishni ta'minlash asosiy omil bo'lishi lozim.

Bunda davlat markaziy organlari tartibga solish tadbirlarini amalga oshirish kerak. Kredit va investisiya siyosatini olib borilishida hududiy potentsiali va uning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish orqali ta'minlanishi muhim masala hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Masalan, mahalla faoliyati umumiy tavsifini tahlil qilishda Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi 1992 yilda tashkil etilgan "Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini ma'lumotlaridan foydalanamiz.

Bu borada dastlabki ma'lumot – bu mahalla hududi. Mahalla hududi – mahalliy aholi yashaydigan va ularning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'naviy ehtiyojlarini ta'minlashga xizmat qiluvchi muayyan geografik hududdir. U muayyan ma'muriy-hududiy birlik sifatida mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan nazorat qilinadi. Mahalla hududi tarkibining umumiy ko'rinishini quyidagi chizma orqali ifodalash mumkin (1 rasm).

1- rasm. Mahalla hududi tarkibining umumiy ko'rinishi¹.

Rasmdagi chizmadan ko'rinadiki, mahalla hududi tarkibining asosiy qismini turar-joy hududlari, ya'ni aholi yashaydigan uy-joylar, ko'p qavatli uylar, hovli-joylar egallaydi. Turar-joy hududlari odamlar kundalik hayotini olib boradigan, oilaviy muhitni shakllantiradigan va shaxsiy hududga ega bo'ladigan makon sifatidagi aholining asosiy yashash joyini ifodalaydi. Aynan ushbu hudud ijtimoiy munosabatlar markazi, ya'ni qo'shnichilik aloqalari, jamoaviy tadbirlar va mahalla faoliyati darajasini belgilab beradi. Shuningdek, mahalliy infratuzilmaning asosiy qismi (masalan, elektr, suv, gaz, yo'llar, internet kabi kommunal xizmatlar) ham aholining turar-joy hududlari bilan uzviy bog'liq. Eng muhimi, uning iqtisodiy ahamiyati, ya'ni uy-joylar aholining moliyaviy aktivi sifatida xizmat qilib, ijara va sotuv orqali iqtisodiy faollikni oshiradi.

Mahalla hududining tarkibida turar-joy hududlaridan tashqari ijtimoiy ob'ektlar (maktablar, bog'chalar, shifoxonalar, poliklinikalar, masjidlar, madaniyat uylari, sport majmualari va h.k.); tijorat va xizmat ko'rsatish ob'ektlari (bozorlar, do'konlar, oshxonalar, dorixonalar, banklar, pochta va boshqa xizmat muassasalari); mahalla idorasi (mahalla faoliyatini muvofiqlashtiruvchi va mahalliy aholining muammolarini hal etishga yordam beruvchi organ); injener-kommunikasiya tarmoqlari (suv ta'minoti, gaz, elektr ta'minoti, kanalizatsiya va yo'llar); dam olish va yashil hududlar (bog'lar, hiyobonlar, bolalar maydonchalari, sport maydonchalari va h.k.) muhim

¹ Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.

o'rin egallaydi. Bundan ko'rinadiki, mahalla hududi mahalliy aholi hayotini yaxshilash va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

"Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini hududi 82 gektardan iborat bo'lib, mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholi jon boshiga o'rtacha 0,02 gektardan to'g'ri keladi. Fikrimizcha, mazkur umumiy hudud ko'rsatkichida yuqorida sanab o'tilgan tarkibiy qismlar salmog'ini aniqlash hamda boshqa mahallar ko'rsatkichlari bilan taqqoslash orqali mahalla hududidan foydalanishning samaradorligini baholash muhim hisoblanadi.

Mahalla faoliyati umumiy tavsifini ifodalovchi ko'rsatkichlar qatorida hududdagi aholi sonini keltirish mumkin. Aholi sonining mahalla ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ijtimoiy, iqtisodiy, demografik tavsifdagi ahamiyatini ajratib ko'rsatish mumkin.

Mahalla aholisi sonining ijtimoiy ahamiyati, eng avvalo, hudud infratuzilmasini rejalashtirish orqali namoyon bo'ladi. Chunki, hududdagi aholi soniga qarab maktab, bog'cha, shifoxona, transport va boshqa ijtimoiy xizmatlarning hajmi va joylashuvi aniqlanadi.

Shuningdek, aholi soni hududdagi ijtimoiy himoya va xizmatlar darajasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Aholi soni va demografik tarkibi kam ta'minlangan qatlamlar, nogironlar va yoshlar uchun davlat va jamoatchilik tomonidan ko'rsatiladigan yordamni samarali taqsimlashga yordam beradi.

Eng muhimi, mahallada yangi ish o'rinlari yaratish va kasb-hunar ta'limiga ehtiyojni aniqlashda aholi soni va yosh tarkibi muhim hisoblanadi.

Mahalla aholisi sonining iqtisodiy ahamiyati mahalladagi savdo, xizmat ko'rsatish va turli biznes turlarining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi iste'mol bozori hajmi; aholining ish faoliyati, daromadlari va biznes bilan shug'ullanishi orqali shakllanuvchi mahalliy byudjetga tushumlar; aholi soni nisbatan katta bo'lgan mahallalarda ko'proq imkoniyatlar yaratiluvchi tadbirkorlik va ishlab chiqarish faoliyati bilan ifodalanadi.

Aholi sonining demografik ahamiyati mahalladagi demografik tarkibni tahlil qilish, ya'ni aholi soni va uning yosh tarkibi kelajakdagi rivojlanish strategiyalarini belgilashda yordam berishi orqali namoyon bo'ladi. Shuningdek, aholi soni ko'p bo'lgan mahallalarda yangi turar-joy massivlarini qurish, kommunal xizmatlar va infratuzilmani kengaytirishga ehtiyoj orqali ifodalanuvchi qurilish va uy-joy siyosati, migrasiya va aholi o'sishi ham ushbu ahamiyatni belgilab beradi.

"Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini aholisi soni 2024 yil 1 yanvar holatiga 4632 nafar kishidan iborat bo'lib, bu raqam mahallaning o'rtacha kattalikdagi aholi zichligiga ega ekanligini ko'rsatadi. Mahalla aholisining yosh tarkibi jihatidan guruhlanishini quyidagi jadval orqali ko'rish mumkin (1 jadval).

1- jadval. "Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini aholisining yosh tarkibi jihatidan guruhlanishi².

Yosh guruhi	Soni (nafar)	Umumiy aholidagi ulushi (%)
18 yoshgacha	1 630	35,2%
18-30 yosh	967	20,9%
30 yoshdan yuqori	2 035	43,9%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 18 yoshgacha bo'lganlar salmog'i 35,2%ni tashkil etib, mahallaning aholisi yosh ekanligini ko'rsatadi. Bu esa kelajakda hududda ta'lim va bolalarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasiga talab yuqori bo'lishini anglatadi.

18-30 yoshdagi aholining salmog'i 20,9%ni tashkil etib, bu mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlar uchun ish o'rinlari va tadbirkorlik imkoniyatlarini oshirish vazifasini dolzarb qilib qo'yadi.

Aholi tarkibining asosiy qismi, ya'ni 43,9%ni 30 yoshdan yuqori aholi tashkil etib, bu mehnatga layoqatli va tajribali qatlam hisoblanadi. Shuningdek, bu o'rinda pensiya yoshiga yaqinlashib borayotganlar soni ham ahamiyatli ekanligi ehtimoli mavjud. Darhaqiqat, mahalladagi pensionerlar sonining 507 nafar, ya'ni umumiy aholining 10,9%ni tashkil etishi ushbu fikrlarning yaqqol dalilidir.

"Bekat" mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonlar soni 650 tani tashkil etib, undagi 1017 ta oilalar istiqomat qiladi. Ya'ni, bitta xonadonga o'rtacha 1,56 ta oila to'g'ri keladi. Bu esa mahallada ko'p avlodli oilalar yoki ijarada yashovchi oilalar mavjudligini anglatadi.

Bugungi kunda mahallalarning asosiy vazifasi sifatida hududdagi bandlik darajasini oshirish, ishsizlikni qisqartirish orqali oilalarning turmush darajasini yaxshilash hisoblanadi. Bu borada, ma'lumotlarga ko'ra, mahalladagi ishsizlar soni 42 nafarni, xorijga ishlashga ketganlar soni 56 nafarni, pensionerlar soni 507 nafarni, nogironlar soni 56 nafarni tashkil etadi.

2 "Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Odatda, iqtisodiy adabiyotlarda ishsizlik darajasini hisoblashda ishsizlar sonini ishchi kuchi soniga nisbatini foizdagi ifodasi sifatida aniqlanadi. Ishchi kuchi sifatida esa, O'zbekiston Respublikasida mehnatga layoqatli 16-59 yosh oralig'idagi ayollar va 16-64 yosh oralig'idagi erkaklar hisobga olinadi. Biroq, bu o'rinda, "Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha ayrim ma'lumotlar etarli bo'lmagani sababli, 18 yoshgacha bo'lganlarni mehnat yoshiga etmaganlar tarkibiga kiritib, taxminiy ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlardan foydalangan holda, hududdagi ishsizlik darajasini quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$ИД_M = \frac{ИС_M}{АС_M - ХИ_M - ПС_M - НС_M - МЭ_M} \times 100\%,$$

bu erda:

$ИД_M$ - mahalladagi ishsizlik darajasi;

$ИС_M$ - mahalladagi ishsizlar soni;

$АС_M$ - mahalladagi aholi umumiy soni;

$ХИ_M$ - xorijga ishlashga ketganlar soni;

$ПС_M$ - pensionerlar soni;

$НС_M$ - nogironlar soni;

$МЭ_M$ - mehnat yoshiga etmaganlar (bu o'rinda 18 yoshgacha bo'lganlar) soni.

Ushbu formula yordamida hisoblanganda, "Bekat" mahalla fuqarolar yig'inidagi ishsizlik darajasi 1,76%ni tashkil etib, bu juda past ko'rsatkich hisoblanadi.

Mahallaning ishsizlik darajasini pasaytirish bilan bir qatorda aholining ijtimoiy muhofazasini samarali tashkil etishdagi vazifasi muhim hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, "Bekat" mahalla fuqarolar yig'inida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni 12 ta bo'lib, o'tgan davrda ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlarning samaradorligini quyidagi jadval orqali ifodalash mumkin (2 jadval).

2- jadval. "Bekat" mahalla fuqarolar yig'inida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash samaradorligi³.

	"Temir daftar"	"Yoshlar daftari"	"Ayollar daftari"
Tegishli daftarga kiritilganlar soni, kishi	48	67	99
Tegishli daftardan chiqarilganlar soni, kishi	28	36	85
Vaqtinchalik daftarda qolayotganlar soni, kishi	20	6	14
Samaradorlik koeffitsienti	0,58	0,54	0,86

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, ijtimoiy himoya samaradorligi mahallada ijtimoiy yordam olgan fuqarolarning qanchasi muammolarini hal qilib, tizimdan chiqqani orqali baholanadi. Bu samaradorlik koeffitsienti (CK) orqali hisoblanadi:

$$CK = \frac{\text{Тегишли дафтардан чиқарилганлар сони (ЧС)}}{\text{Тегишли дафтарга киритилганлар сони (КС)}}.$$

Bu koeffitsient 1 ga yaqin bo'lsa, ijtimoiy himoya samarali, 0 ga yaqin bo'lsa – samarasiz hisoblanadi. Hisoblash natijalaridan "Bekat" mahallasida ijtimoiy himoya tizimi samarali ishlayotgani ko'rish mumkin. Shu bilan birga, himoyaga muhtoj aholining soni kamaygan, lekin qolgan kam ta'minlangan oilalar va ishsizlar uchun maqsadli yordam davom etishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. "Bekat" mahalla fuqarolar yig'inida ishsizlik darajasi 1,76% ni tashkil qilib, bu juda past ko'rsatkich hisoblanadi, bu esa bandlek darajasini oshirish bo'yicha olib borilgan ishlar samarasini ko'rsatadi.

2. Aholining yosh tarkibida 18 yoshgacha bo'lganlar 35,2% ni tashkil qilib, kelajakda ta'lim va bolalarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasiga ehtiyojning ortishini anglatadi.

3 "Bekat" mahalla fuqarolar yig'ini ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3. Ijtimoiy himoya samaradorligi yuqori (masalan, “Ayollar daftari”da SK = 0,86), lekin qolgan kam ta'minlangan oilalar va ishsizlar uchun maqsadli yordamni davom ettirish tavsiya qilinadi.

4. Mahalla hududidan samarali foydalanishni baholash uchun boshqa mahallalar bilan taqqoslash va tarkibiy qismlar salmog'ini aniqlash muhim yo'nalishdir.

5. Mahalla tizimi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirishga muhim hissa qo'shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шавкат Мирзиёев: “Камбағалликни қисқартириш бўйича Ўзбекистон тажрибасини яратдик”. - <https://kun.uz/kr/news/2024/09/25/shavkat-mirziyoyev-kambagallikni-qisqartirish-boyicha-ozbekiston-tajribasini-yaratdik>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги. “Аҳоли демографияси ва ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар”, 2024 йил.
3. Гафуров У.В. Маҳалланинг иқтисодий функция, ҳуқуқ ва имкониятларидан фойдаланиш даражасини ошириш йўналишлари. “Yangi O'zbekiston: makroiqtisodiy barqarorlik va inkluziv o'sish omillari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2023-yil 5 oktyabr.
4. Gafurov U.V. Opportunities to Effectively Use the Economic Functions of The Mahallas In Uzbekistan. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Vol14 Issue–01, June -2024. – 139-143pp.
5. Гафуров У.В. Маҳалла – тадбиркорликни ривожлантириш турли иқтисодий шароитларини инobatга олувчи самарали моделларнинг марказий бўғини сифатида. “Солиқ ва ҳаёт” электрон илмий оммабоп журнал, 2024, 4-сон. 74-82-б. www.soliqvahayot.uz.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
